

**PROJETO DE ENSINO “TELAFILOSÓFICA- O CINEMA NA
FORMAÇÃO HUMANA”**
*TEACHING PROJECT “SCREENPHILOSOPHICAL - THE CINEMA IN HUMAN
FORMATION”*

DUARTE, Maria Laura Lopes¹
NASCIMENTO, Ruan Victor da Silva²
GRANJEIRO, Sávio Erick Dantas³
TORRES FILHA, Francisca Gomes⁴
VIEIRA, Mauro Rogério de Almeida⁵

Resumo: O presente artigo visa apresentar a natureza de um projeto de ensino realizado no âmbito do IFRN/Mossoró cujo objetivo é mobilizar o repertório conceitual do cinema e da filosofia para contribuir com a formação humana no contexto da formação profissional-tecnológica ofertada nesta instituição. Metodologicamente apresentamos as linhas mestras do projeto, indicamos ações e atividades realizadas pelo projeto. Ao fim, constatamos que o projeto respalda o que os documentos oficiais da nossa instituição denominam por politecnia. Além disso, o desenvolvimento do projeto tem mobilizado e elevado a consciência dos estudantes quanto às questões teóricas e práticas da vida no trabalho de modo particular e, em geral, da vida em sociedade.

Palavras-chave: Telafilosófica; Projeto de ensino; Formação humana; teoria-prática; Filosofia; Cinema.

Abstract: This article aims to present the nature of a teaching project carried out within the scope of IFRN/Mossoró whose objective is to mobilize the conceptual repertoire of cinema and philosophy to contribute to human formation in the context of professional-technological training offered at this institution. Methodologically presented the main lines of the project, we indicate actions and activities carried out by the project. In the end, we found that the project supports or that the official documents of our institution are called polytechnics. Furthermore, the development of the project has mobilized

¹ Estudante do curso técnico integrado de eletrotécnica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN/Campus Mossoró. Email: laura.lope@escolar.ifrn.edu.br

² Estudante do curso técnico integrado de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN/Campus Mossoró. Email: ruanvicnas@gmail.com

³ Estudante do curso técnico integrado de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN/Campus Mossoró. Email: savio.dantas@escolar.ifrn.edu.br

⁴ Professora de Sociologia do IFRN/Campus Mossoró. Doutora em Ciências da Comunicação pela ICS-UMINHO/Portugal. Mestra em Desenvolvimento em Meio Ambiente pela UERN/PRODEMA.

⁵ Professor de Filosofia do IFRN/Campus Mossoró. Doutor em Educação Brasileira pela UFC. Mestre em Filosofia pela UFRN. Email: mauro.vieira@ifrn.edu.br

and raised students' awareness of the theoretical and practical issues of life at work in particular and, in general, of life in society.

Keywords: Screenphilosophical; Teaching project; Human formation; theory-practice; Philosophy; Movietheater.

Introdução

O artigo apresenta e analisa os objetivos centrais do projeto de ensino⁶ “TELAFILOSÓFICA - O CINEMA NA FORMAÇÃO HUMANA” desenvolvido dentro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN/MOSSORÓ, expondo, contudo, as metodologias e práticas pedagógicas adotadas para o pleno funcionamento de atividades de ensino/aprendizagem reflexiva que busca na ação-reflexão-ação e na transformação libertadora dos sujeitos com intuito de estimular e fazer manifestar a autonomia dos estudantes, a fim de torná-los agentes conscientes da função social transformadora da realidade social.

O projeto de ensino, como um todo, é uma proposta que se respalda no desenvolvimento da sensibilidade e no despertar do senso crítico dos estudantes através do cinema. A linguagem audiovisual é utilizada para provocar discussões a respeito de temáticas como, por exemplo, as transformações do mundo do trabalho, a existência ética, política, estética e epistemológica, a partir da crise na racionalidade capitalista. A exibição e discussão de obras cinematográficas mediadas por professores/as especializados contribui para consubstanciar os elementos conceituais e científicos dos estudantes com sua práxis cotidiana, laborativa, educativa e política, durante o processo de formação nos cursos ofertados pelo IFRN/Mossoró.

A importância fundamental desse projeto é a demonstração de que “o cinema pensa” (Cabrera, 2006), isto é, o cinema possui algo que extrapola sua própria razão, não restringindo-se a um lugar de entretenimento e diversão, mas desempenhando um papel fundamental na condução do telespectador para aquilo que possui de filosófico, busca da verdade e universalidade, e para aquilo que possui de educativo, um conteúdo próprio, imagético e literário discursivo, capaz de suscitar questões de

⁶ Atividades de caráter temporário ou permanente, elaboradas e propostas por um ou mais professores e/ou técnicos administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), que envolvam os estudantes, formuladas com vistas à melhoria dos processos ensino-aprendizagem dos cursos oferecidos pelo IFRN. Dentre os objetivos dos projetos de ensino destacam-se: fortalecer as práticas pedagógicas que contribuam para a permanência e êxito dos estudantes nos cursos regulares do IFRN; estimular práticas que ampliem o universo de vivências dos estudantes para além daquelas já previstas no Projeto Pedagógico do Curso, dentre outras.

várias ordens na complexa e constante aventura de aprender a ser humano no mundo. Assim, na antessala escura do cinema, os filmes nos dizem muito sobre guerra, desemprego, amor, felicidade, ação, beleza, conhecimento, trabalho, ética, historicidade, enfim, traduz em uma linguagem cinematográfica aquilo que existe de mais central dentro da condição humana, e mediados por um professor/a, revelam muito sobre a formação que temos e a que precisamos.

Portanto, o presente artigo ambiciona adotar uma metodologia descritiva e expositiva, relatando as experiências vivenciadas e produzidas ao longo do projeto, levando em consideração os estudos, pesquisas, produções, processos criativos, exposições e metas previstas e alcançadas durante o tempo de vigência do projeto “Telafilosófica”.

Aporte teórico

Filosofia, cinema e formação humana.

O objetivo geral do projeto de ensino “TELAFILOSÓFICA - O CINEMA NA FORMAÇÃO HUMANA” é propiciar aos estudantes do IFRN/MO o contato com temas e questões problematizadoras da realidade existencial e social (trabalho, cultura, ciência e política) através de seleção, exibição e debate de obras cinematográficas a fim de estimular a continuidade e conclusão do curso na instituição. Através da utilização da linguagem audiovisual é possível despertar dentro do processo de aprendizagem uma forma de educação mais emancipadora, suscitando temáticas e problematizações a serem discutidas dentro e fora do espaço da sala de aula.

Os documentos oficiais que tratam do ensino básico indicam categoricamente a importância de uma educação voltada para a autonomia intelectual e o pensar reflexivo, crítico e criativo. Desse modo, são exigidas das instituições de ensino uma postura de redefinição de seus espaços de efetivação do ensino e aprendizagem. A concepção de formação adotada nos cursos do IFRN está em sintonia com a ideia segundo a qual é necessário o desenvolvimento de todas as dimensões humanas.

O que se depreende, necessariamente, é que a formação do sujeito não pode ser reduzida simplesmente ao “*Laissez-faire*”, ou seja, ao saber fazer ou ao saber produzir na sociedade da mercadoria. Essa redução da formação ao ‘fazer’ é marca de uma formação unilateral baseada no treinamento psicofísico dos sujeitos. A

formação multidimensional forma um sujeito integral cuja bases científicas de sua formação estão em consonância não só com o fazer do trabalho, mas, com os saberes culturais e manifestos na história de cada povo. O alcance dessa formação integrada com as várias dimensões do ser humano pode ser vislumbrada a partir da articulação dos conhecimentos historicamente produzidos com as práticas de produção e reprodução da existência, o que podemos denominar de educação politécnica:

A noção de politecnia não deve ser confundida com a multiplicidade de técnicas ou de qualificações. A politecnia deve ser entendida como elemento associado ao desenvolvimento intelectual, psicológico, científico e cultural (multilateral ou omnilateral) dos sujeitos. Ainda nessa perspectiva, a concepção de educação politécnica requer uma visão social de mundo completamente distinta daquela que, hegemonicamente, se configura em uma sociedade marcada pela lógica do mercado (IFRN, 2012, p. 48).

Assim, considerando o IFRN uma instituição de educação profissional cuja função é desenvolver os sujeitos em uma perspectiva integral, é fundamental que as práticas institucionais, sobretudo, as práticas efetivas de ensino/aprendizagem, sejam norteadas prioritariamente pela efetivação da formação politécnica. O cinema carrega na sua bagagem um conteúdo rico de sentidos e de significados podendo contribuir com a formação politécnica uma vez que as imagens cinematográficas são expressão da ação humana que nos permite antecipar experiências reais à luz da ciência, da cultura, da política e da própria sensibilidade dos sujeitos.

De acordo com Cabrera (2006), o cinema permite fazer a confluência entre o analítico e o existencial, o que nos faz pensar que o cinema pode contribuir para o processo de formação humana porque (re)conecta os conceitos de uma maneira totalizante e suficientemente lúcida e esclarecedora. No cinema a prática social do trabalho é representada e nos conduz a elaboração conceitual que superam os isolamentos praticados pelas orientações unidimensionais e positivistas. A educação da ação (ética e política) ganha contornos mais amplos no cinema, e faz com que os sujeitos mobilizem mais de uma ciência para compreender o fenômeno em sua totalidade.

Além disso, nos princípios orientadores da prática pedagógica no IFRN é indicado que a pesquisa é princípio educativo sendo uma atividade fundamental para o desenvolvimento da proposta deste projeto de ensino. Levando em consideração

este princípio, o projeto se insere nas linhas mestras do Projeto Político e Pedagógico (PPP) desta instituição à medida que a pesquisa como princípio educativo articula a integração entre o ensino e a extensão. O uso do cinema para mediar a reflexão sobre a condição humana se constitui sobremaneira em uma prática de fomento à iniciação científica dos estudantes promovendo a cultura científica às vezes esquecida. O cinema, sob a perspectiva filosófica, proporciona uma ação pedagógica diferenciada que articula teoria e prática, ação-reflexão-ação, promovendo uma intervenção dialógica, interdisciplinar e contextualizada.

Ademais, o cinema é considerado uma forma de expressão do pensamento. De acordo com Roberto Machado (2010), “O cinema é uma forma de pensamento. Os grandes cineastas são pensadores. Só que não pensam conceitualmente, como os filósofos, pensam por imagens”. A utilização dos pensamentos-imagem do cinema para a sensibilização de artefatos da vontade é um modo de suscitar, como fazem os conceitos dos filósofos, uma mudança de postura diante dos acontecimentos.

Desse ângulo, podemos perceber a importância da tomada de consciência do estudante diante da sua própria encenação enquanto ator social no mundo em processo de constantes crises e transformações. É comum, na sociedade atual, a criação de clichês físicos e psíquicos, dos estereótipos, dos lugares-comuns: imagens sensório-motoras das coisas, afirma Roberto Machado (2010). Nessa perspectiva, é necessário olhar as imagens com outro olhar. Olhar a imagem e denunciar o complô organizado por um poder difuso que faz circular esses clichês. De acordo com Roberto Machado (2010), trata-se de um complô de um poder que se exerce, sobretudo, pela vigilância e para a qual a informação e os meios de comunicação desempenham um papel fundamental.

Para Deleuze, a vida moderna não é expressão de imagens-pensamentos, mas uma vida guiada por mosaicos de clichês. Nesse sentido, é necessário procurar uma saída. Repensar a condição de existência é uma possibilidade de reinventar modos de vida e os sujeitos. Colocar o Cinema com as imagens-pensamentos certas é um modo de estimular cada Ser a reelaborar sua experiência vivida. Daí a importância da utilização do Cinema como ferramenta de transformação das consciências e instrumento aguçador de uma sensibilidade outra. O próprio Deleuze afirma,

Vemos, sofremos uma poderosa organização da miséria e da opressão. E não nos faltam esquemas sensório-motores para reconhecer tais coisas, suportá-las ou aprová-las, comportando-nos como se deve, levando em conta nossa situação, nossas capacidades, nossos gostos. Temos esquemas para nos desviar quando é desagradável demais, para nos inspirar resignação quando é horrível, para assimilar quando é belo demais [...] percebemos apenas o que temos interesse de perceber em função de nossos interesses econômicos, de nossas crenças ideológicas, de nossas exigências psicológicas. Portanto, comumente, percebemos apenas clichês. Mas, se nossos esquemas sensório-motores se bloqueiam ou se interrompem, pode aparecer um outro tipo de imagem: uma imagem ótico-sonora pura [...] que faz surgir a coisa em si mesma, literalmente, em seu excesso de horror ou de beleza, em seu caráter radical ou injustificável, pois não tem mais de ser “justificada”, como bem ou como mal. (DELEUZE, 1985, p. 9-10)

A carência de um olhar da imagem e da sua produção em si mesma dificulta em grande parte o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Haja vista, é nas esferas mais inusitadas de articulação do pensamento que os estudantes produzem a dureza e o peso de pensamentos carregados de clichês. Utilizando as imagens e os próprios clichês, o pesquisador pode ser alvejado por um sem-número de inquietações a respeito da realidade que o cerca. Nesse sentido, cabe à comunidade escolar organizar de forma coerente e ao mesmo tempo reflexiva as ideias que ainda se encontram latentes no intelecto dos estudantes. Daí ser imprescindível compreender que uma educação consistente e rica de significados se caracteriza por um processo de aprendizado contínuo, gradativo e interligado e que proporcione uma autonomia de pensamentos e conceitos e, não estanque, fragmentado e mecânico que geralmente encontramos na instituição escolar.

Dessa forma, percebendo esta lacuna, o projeto propicia aos estudantes uma experiência mais rica na sua formação, mobilizando os conceitos através do cinema, da filosofia, das artes, da história e das ciências sociais, realizando pesquisa científica e proporcionando uma aproximação significativa e filosófica entre o estudante e o seu contexto dentro e fora da sala de aula, colaborando para uma formação acadêmica e humana mais plena. Propiciará ao professor/a e aos estudantes membros do projeto uma rica experiência filosófica e impulsionadora da prática pedagógica.

Encaminhamento metodológico

As ações do Projeto de Ensino “Telafilosófica - o cinema na formação humana”.

Para a efetivação do projeto na instituição procedemos a partir de estudos coletivos acerca de temas relacionados à pesquisa científica e realização de oficinas de leitura bibliográfica acerca de temas que problematizam o mundo do trabalho e as relações sociais no campo da ética, política e da cultura. Além do mais, foi realizada pesquisas exploratórias de filmes relacionados aos temas-problema e, em seguida, realizamos as exibições. Após as exibições alguns temas foram estimulados a partir de uma introdução fornecida pelos/as mediadores/as do projeto gerando um debate acerca dos temas expostos.

Desse modo, todo material bibliográfico foi selecionado tendo em vista a propiciar a problematização e a dúvida como ponto de partida do debate. Todas as etapas do projeto são previamente discutidas em reuniões denominadas de “comunidade de investigação”⁷, seguindo a seguinte metodologia: leitura do texto, problematização, classificação e escolha da pergunta para discussão, discussão filosófica, avaliação da sessão.

Com isso, foi estabelecido dentro do campo de metas do projeto a realização de atividades que pudessem abarcar o maior número de estudantes possíveis durante um período de quatro meses, tempo vigente determinado para a execução do projeto “Telafilosófica”. Estabeleceu-se junto ao professor orientador e a equipe de estudantes do projeto a realização de reuniões semanais, para definição de temas centrais que poderiam ser abordados nas exibições promovidas pelo núcleo, visando sempre integrar as produções audiovisuais escolhidas com o ensino de filosofia, ética e política.

Tendo em vista as especificidades de cada demanda, foi previsto, enquanto planejamento, a execução de atividades semanais, reuniões de desenvolvimento e encaminhamento das ações futuras, exibições e debates temáticos mensais, registros de frequências dos estudantes atendidos pelo projeto, emissão de declaração de

⁷ A organização metodológica de uma comunidade de investigação se dá basicamente alicerçada no diálogo. De acordo com Lipman (1990) é no ambiente livre, aberto e intelectualmente instigante com igual possibilidade de participação entre os integrantes da comunidade que ocorre um processo de busca prazerosa pelo conhecimento. O propósito final da comunidade de investigação é político, pois, visa a construção de uma sociedade democrática que irradiando da escola perpassa pelo conjunto da totalidade social. Lipman (1990), defende que a comunidade de investigação pode formar cidadãos reflexivos, participantes e questionadores. Assim, a proposta da comunidade de investigação proporciona um contexto educacional em que estudantes e professores/as dialogam como iguais acerca de um problema/tema/investigação.

participação para os estudantes atendidos, produção de diário de bordo para registro das atividades realizadas, produção de curtas e materiais audiovisuais, confecção de relatório parcial ao final de cada mês e, por fim, uma produção de um artigo relatando de modo mais específico uma atividade executada pelo projeto.

A princípio, os primeiros encontros semanais foram de estudo e análises do projeto propriamente dito, buscando entender primeiramente quais metodologias seriam adotadas dentro dos espaços de discussão com os estudantes integrados pela proposta de ensino. Considerando, contudo, a necessidade de um material teórico que nos guiasse nesse processo, foi imprescindível a utilização do livro: “Como usar o cinema na sala de aula?”. Napolitano (2003), descreve, em seus escritos, elementos práticos para a utilização da linguagem cinematográfica como instrumento pedagógico na formação de sujeitos sociais, desenvolvendo o saber histórico-social através dos filmes que, por sua vez, são escolhidos a partir da necessidade do público-alvo.

Portanto, buscando, antes de tudo, compreender a nossa relação e a dos estudantes com o cinema, fez-se necessário levar em consideração diversos fatores e levantar algumas questões, dentre elas: Qual a adequação de faixa etária que a obra carrega? Quais os possíveis temas que podem ser extraídos do filme? Qual a abordagem adotaremos dentro da discussão, a fim de suscitar dúvidas e problematizações? Quais os repertórios socioculturais e cinematográficos dos estudantes que serão alcançados? Condensando, por fim, o processo prático e metodológico do projeto de ensino a fim de desempenhar um papel fundamental na formação dos estudantes.

Dado, então, os estudos acerca das metodologias adotadas, buscamos desenvolver as exposições de forma que fosse possível alcançar o maior número de estudantes da instituição, fazendo em um local e horário que abrangesse a quantidade de pessoas e turmas esperadas. Feito esse levantamento, foi sugerido que as sessões de debates e exposições das obras cinematográficas fossem realizadas em período diurno, ou apenas nos turnos noturno, tendo em vista que a grande parcela do corpo estudantil, bem como os estudantes alvos do projeto, tem maior disponibilidade.

A primeira exibição do projeto foi realizada no dia 29/09/2023, trazendo para as telas o filme *Aftersun* (2022), abrindo, a partir da temática presente na obra, uma extensa discussão sobre saúde mental e as problemáticas em torno da psique

humana. Durante o mês de prevenção ao suicídio, setembro amarelo, o projeto entrou como um dos agentes durante esse processo de debate acerca da saúde mental dos estudantes e trabalhadores/as docentes da instituição.

Após a exibição de lançamento do projeto, ocorreu, durante a primeira semana de outubro, entre os dias quatro e seis, a VI Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte SECITEX/IFRN - evento que reúne tudo aquilo que o IFRN produz dentro do campo da pesquisa, ensino, extensão, cultura e arte, fortalecendo os laços internos e ampliando horizontes com comunidade estudantil, como, também, a sociedade em geral. Nesse período, foi selecionada uma representante do projeto de ensino “Telefilosófica”, bem como do Núcleo de Audiovisual – NUAV, para a V Mostra de Vídeo, organizada pela comissão artística da SECITEX.

A mostra contou com vinte e duas propostas de vídeos diferentes, sendo uma para cada campus, com temas livres e categorias que poderiam variar desde clipe musical até produções de caráter documental. Com isso, visando levar uma proposta de curta-metragem para a V Mostra de Vídeo, durante as férias do mês de agosto, os estudantes do Núcleo de Audiovisual (NUAV) e “Telafilosófica” se juntaram para desenvolver um projeto audiovisual que pudesse ser apresentada na VI SECITEX. Nasce, por fim, “**BOCA DE FORNO**”, a primeira produção originalmente produzida pelo Núcleo Audiovisual do IFRN/Mossoró - NUAV. O curta-metragem nasceu da ideia de representar uma brincadeira intrinsecamente nordestina, também intitulada como “boca de forno” - a dinâmica consiste em escolher uma pessoa que representará a figura do senhor, ele ditará ao longo da brincadeira algumas ordens e os demais participantes devem obedecer. Trouxemos, portanto, o brinquete para dentro das telas, alternando a ficção com a realidade, construindo uma narrativa que fizesse um paralelo entre a brincadeira e a organização societal do mundo da produção capitalista contemporânea. A figura do “Rei”, por sua vez, representa o patrão, cheio de cobranças, ordens, leis e punições. As crianças, muito bem representadas pelos ciclistas, configuram-se na imagem de um entregador de aplicativo, marcado pela precarização do trabalho advinda da sua mão de obra. Nesse limbo entre a brincadeira e a representação da uberização⁸ do trabalho, utilizamos todos os elementos de cena

⁸ O termo "uberização", originado do nome da plataforma de transporte Uber, descreve um processo no qual as relações de trabalho são crescentemente individualizadas e obscuras, resultando na

para despertar no telespectador uma indagação sobre “O que é o Brasil?” e suscitar uma reflexão sobre o mundo do trabalho. A experiência de estrear o curta durante a SECITEX foi enriquecedora em diversos níveis, contribuindo para uma formação mais integral e momentos de socialização com outros produtores, servindo, por fim, de aprendizado, ampliação de horizontes e ideias que futuramente contribuirão bastante para o núcleo.

Durante a primeira semana do mês de novembro, o projeto promoveu a exibição de dois curtas-metragens com a temática sobre o mundo do trabalho e suas transformações advindas da contemporaneidade. As duas produções audiovisuais exibidas foram escolhidas a partir da necessidade e demanda do público alvo, tendo em vista que utilizamos as temáticas abordadas como ponto de partida para a integração do Seminário de “Filosofia, Ciência e Tecnologia” e “Sociologia do Trabalho” nas turmas do curso técnico na modalidade subsequente e graduação de matemática. Os curtas-metragens escolhidos pela equipe do projeto foram: ‘BOCA DE FORNO’, produção original do NUAV, e o documentário “Trajetos e Trajetórias Invisíveis na Cidade”, dirigido por Letícia Masson. Ambas as produções giram em torno das transformações do trabalho advindas do processo de uberização, promovendo, por fim, junto à comunidade acadêmica um extenso debate sobre o mundo do trabalho e mudanças na exploração e no modo de acumulação capitalista como fator intrínseco à lógica do capitalismo contemporâneo caracterizada pela ação de captura da subjetividade dos sujeitos

Em parceria com o Núcleo de Artes (NUARTE/MO), o projeto de ensino “Telafilosófica” promoveu atividades artísticas e culturais dentro e fora do Campus Mossoró, visando a maior integração da comunidade estudantil interna e externamente. As atividades foram, em sua maior parte, de exibição e debates, suscitando dentro do processo de formação humana o pensamento e autonomia

dissimulação do emprego formal e na intensificação da exploração. Essa concepção sugere uma generalização e evolução de características fundamentais na vida dos trabalhadores/as periféricos, que enfrentam uma trajetória marcada pela instabilidade e pela ausência de uma identidade profissional clara e completa ausência dos chamados direitos trabalhistas. Esta aparência é permeada por inseguranças e pela carência de redes tradicionais de proteção e seguridade social. Esta tendência de evolução é impulsionada pelas corporações globais, ganhando maior destaque com a chegada da pandemia de SARS CoV-2 nos anos 2019/2020, uma situação que ainda persiste. Facilitada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), a expansão dos aplicativos contribui para o rápido crescimento do infoproletariado ou ciberproletariado, ampliando de maneira exponencial o número de trabalhadores envolvidos nesse contexto.

crítica. Essas ações se deram a partir do diagnóstico de que as ações do projeto de ensino e do Núcleo de produção Audiovisual – NUAV, precisam ter uma continuidade e ir além dos muros da instituição.

Resultados e Discussão

Uma das propostas do projeto é desenvolver habilidades de iniciação científica com os estudantes selecionados e membros da equipe do projeto e, essencialmente, fomentar reflexões e significados concretos para a formação dos estudantes do IFRN/MO através de debates organizados, mediados e sistematizados durante as exposições ou produções pelos sujeitos do projeto. A partir das relações de conteúdo/linguagem do filme com o conteúdo pertencente ao universo de inquietações da formação humana, o projeto ambiciona aguçar reflexões em torno da formação do sujeito que vai produzir sua existência nos mais diversos espaços sociais. Do contato com a prática de pesquisa científica e os apoios que a linguagem e os pensamentos suscitados pelo cinema proporcionam, conseguimos estimular as experiências estéticas de sensibilidade dos estudantes para reflexões pertinentes em torno da lapidação da sua faceta humana e profissional.

Porquanto, o trabalho está foi desenvolvido, em um primeiro momento, a partir de questões levantadas da pesquisa bibliográfica sobre algumas temáticas identificadas no cotidiano acadêmico do IFRN/MO. Em seguida passamos a trabalhar conectados com o cinema como ferramenta de formação humana, selecionando, pesquisando e planejando atividades de exposição e debate. Desenvolvendo, por fim, dentro do campo de trabalho científico, o registro das atividades para que possamos ter os subsídios de avaliação e divulgação científica conforme o necessário. Assim, a proposta do projeto de ensino segue com o intuito de ampliar suas metas e atividades no que diz respeito à contribuição para o êxito e à permanência estudantil na instituição e conclusão dos cursos.

Para além do campo de iniciação científica e de ensino, o projeto contribui para a formação do indivíduo enquanto sujeito pensante e carregados de criticidade social, ampliando o desenvolvimento sociocultural, não apenas dos membros do projeto, mas também de toda a comunidade acadêmica alcançada pelo “*Telafilosófica*”. O papel social do cinema nos conduz para a prática de reflexão sobre diversas temáticas,

principalmente pautadas nas áreas de humanidades, como filosofia, sociologia, história, mundo do trabalho, relações estéticas, éticas, epistemológicas e ontológicas.

Durante a investigação das atividades realizadas até o momento, nasceu o desejo de ampliar a proposta do projeto para uma etapa de produção, bem como aumentar o acervo de material cinematográfico do Núcleo de Audiovisual (NUAV) e do projeto de ensino “Telafilosófica”. Pensamos, junto a equipe do projeto e a Incubadora Tecnológica de Fortalecimento de Empreendimentos Solidários do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFSOL, a produção de um curta-metragem na modalidade documentário sobre economia solidária, conceituando e mostrando a importância do desenvolvimento de empreendimentos solidários dentro do contexto do IFRN/MOSSORÓ.

Enfim, o projeto de ensino “Telafilosófica - o cinema na formação humana”, busca em sua totalidade contribuir com a elevação dos aspectos científicos, culturais, filosóficos, artísticos e na formação interdisciplinar dos sujeitos alcançados por ele. Elevando ao processo pedagógico uma forma de saber e ensinar diferente, formando sujeitos em sua plenitude.

Considerações finais

Desse ângulo, pode-se perceber a magnitude e a importância desse projeto dentro de uma casa de educação, não restringindo-se meramente ao processo de formação acadêmica, mas aguçando aquilo que existe de mais imagético e social na formação humana, que é a criação de uma identidade ética e a importância da participação política na sociedade como um todo. Ampliando diversos horizontes e, de certa forma, contribuindo para o ensino/aprendizagem da comunidade discente, assim como para o desenvolvimento pedagógico e didático das atividades docentes.

Pensamos, portanto, que a ‘práxis’ no ensino de filosofia é o movimento de embrenhar-se de cotidianidade com seus aparatos conceituais e o mosaico existencial de cada estudante. O cinema nos permite realizar esse mergulho no cotidiano aparentemente caótico e banal de cada um e encontrar as raízes filosóficas-conceituais que permitem ampliar nossa percepção e compreensão dos fenômenos sociais, culturais, econômicos e políticos. É como a presença em um campo de batalha. Atuar nas trincheiras do ensino/aprendizagem utilizando como

armamento/ornamento os conceitos produzidos e lançando-os no mundo, recriando-os e redefinindo-os é tarefa primordial desse projeto. Todavia, preferimos considerar essas atividades como a criação de uma escultura. Projetamos a forma, no caso, a própria realidade; selecionam-se instrumentos e materiais necessários, no caso, conceitos retirados do cinema e da história da filosofia; lapidamos a forma através de imagens-potentes, formando “reconceitos” (conceitos novos para a explicação e transformação da realidade). Obviamente, que não se trata de mera reprodução, é reapropriação daquilo que é importante, relevante e potente na construção de sentidos, significados e aprendizados. A escultura vai possuir traços singulares do artista. Não se pretende chegar a construção de uma junção de pedaços, apenas, mas possibilitar uma formação autêntica, prenhe de uma educação do futuro.

Nesse sentido, este estudo sobre o projeto de ensino nos possibilitou refletir e efetivar a proposta de uma formação humana menos tecnicante na qual a teoria e a prática humano-social são colocadas como elementos centrais para o processo de aprender/educar. Pois, a relação entre filosofia, educação e cinema, tem sido uma oportunidade de inserir, no contexto histórico e político no qual a educação brasileira se encontra, após ataques diretos de um governo com traços fascistas e ultraneoliberais, elementos de reconsideração sobre a dinâmica social e possibilitando a elevação e criação de uma cultura científica e acadêmica caracterizada por uma perspectiva humanista e, sem dúvida, capaz de ultrapassar os meros preceitos da educação como instrução e treinamento do corpo e da mente para o mercado de trabalho.

Referências

ANTUNES, Ricardo (org.). **Uberização, trabalho digital e indústria 4.0**. São Paulo: Boitempo, 2020.

BAYÃO, L. G. **Escrevendo curtas**: uma introdução à linguagem cinematográfica do curta-metragem. Niterói-RJ: Nitpress, 2002.

BENJAMIN, Walter. **A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica**. São Paulo: L&PM Editores, 2018.

CABRERA, Julio. **O Cinema Pensa**. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

CASSUTTA, Frédéric, **Elementos para a leitura dos textos filosóficos**. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

DELEUZE, Gilles. **Cinema 1**. A imagem-movimento. Trad. Stella Senra. São Paulo: Brasiliense, 1985.

FERRO, M. **Cinema e história**. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1992.

FISCHER, R. M. B. O dispositivo pedagógico da mídia: modos de educar na (e pela) TV. **Educação e Pesquisa**. São Paulo, v. 28, n.1, jan/jul, 2002.

FISHER, Mark. **Realismo Capitalista: É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo?** São Paulo: Autonomia literária, 2007.

GALLO, Sílvio. KOHAN, Walter Omar (org.). **Filosofia no Ensino Médio**. Petrópolis: Vozes, 2000.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 1991.

IBIAPINA, A. C. T; LIMA, E. F. Benjamin e seu conceito de história: um olhar messiânico. **Cadernos Walter Benjamin**. Fortaleza, v. 17, p. 126-138, 2016.

LIPMAN, Matthew. **A Filosofia vai à Escola**. São Paulo: Summus, 1990.

MESQUITA, C; LINS, C. **Filmar o real** – sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

MOLETTA, A. **Criação de curta metragem em vídeo digital** – uma proposta para produções de baixo custo. São Paulo: Summus, 2009.

NAPOLITANO, Marcos. **Como usar o cinema na sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2003.